

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Азизов Улугбек Панджиевич

Старший преподаватель

Каршинской специализированной школы искусств

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10401048>

ARTICLE INFO

Received: 09th December 2023

Accepted: 16th December 2023

Online: 18th December 2023

KEY WORDS

Музыка, инструмент, культура, традиция, жанр, теория, звук, система, оркестр.

ABSTRACT

Становление и развитие музыкальных инструментов в Средней Азии берут свое начало с середины I века до нашей эры созданием нескольких государств. Культура этих государств развивалась на основе культуры оседлых земледельческих племен, которые жили на территории Средней Азии. Необходимо учитывать и то, что музыкальная культура включает множество компонентов, одним из которых являются музыкальные инструменты. Их эволюция протекала в ту пору очень медленно.

ВВЕДЕНИЕ

Народные инструменты появились в далеком прошлом. Согласно имеющимся данным, предполагается, что первые музыкальные инструменты появились на свет в XIII тысячелетии до нашей эры. В музыковедении первоначально появились ударные инструменты. Потому что древнейшие трудовые песни были напрямую связаны с ритмической структурой работы.

Археологические раскопки на Афросиябе, начатые в конце XIX века и продолжающиеся по сей день, дали богатый материал (орудия труда, виды оружия, художественные изделия из керамики, разнообразные монеты и т.д.). Среди этих находок интерес вызывают терракотовые статуэтки музыкантов. Эти статуэтки из обожжённой глины, высотой 9-10 см, плоские сзади и рельефные с лицевой стороны. Костюмы этих музыкантов: длинная свободная рубаха и шаравары заправленные в сапоги. Лица - овальные с широким лбом и миндалевидными глазами с четко обозначенными дугами бровей, небольшим ртом и тяжёлым подбородком [1, 17].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Узбекский литературовед Н. Маллаев, опираясь на сведения из древних рукописей, говорит о том, что в X-XII веках в Средней Азии широко применялись такие музыкальные инструменты, как танбур, рубоб, куш, нагора, кубуз, табл, зума, най, чагона, шайпур, сурнай, карнай, арганун, канун а также ударные и духовые музыкальные инструменты. А также, в этот же период были созданы «Рост», «Хусравани», «Бода», «Ушшок», «Зурафканд», «Буслик», «Сирапхон», «Наво», «Баста», «Тарона» и многие другие музыкальные произведения.

В каждом столетии, периоде в народном музыкальном исполнительстве какой-либо музыкальный инструмент занимал главенствующее место. Например: у народов Востока и в Средней Азии с VII по XVIII века в музыкальном исполнении исполнялись произведения так называемого рода «Ун икки маком» в котором главным считался инструмент уд, а в конце XVIII-начале XIX века в Бухаре, одном из городов Средней Азии, где развивались литература, искусство и культура, вместо «Ун икки маком» исполнялся «Шашмаком» и танбур был основным музыкальным инструментом.

Создаются оркестры народных инструментов в Туркмении (1933), Казахстане (1934), Киргизии (1936), Таджикистане (1938) и Узбекистане (1935) Перед исполнительством на народных инструментах встали новые задачи – использование инструментов на концертной эстраде, на этой основе культурное взаимообогащение, сближение людей разных национальностей.

Создание семейств расширило диапазон звучания и обогатила тембровую палитру узбекского оркестра. Проблемные вопросы реконструкции узбекских народных инструментов были освящены в работах А.И. Петросянца «Значение реконструкции узбекских народных инструментов в развитии узбекской музыкальной культуры» (1949) и «Итоги реконструкции узбекского дутара» (1956). В результате узбекские реконструированные инструменты встали в ряд инструментов профессионального академического музицирования России как баян, домра, балалайка, цимбалы, бандура и др. Появилась возможность коллективного исполнения произведений композиторского творчества, и музыки разных народов. Кроме того, важным моментом представляется включения в процесс современного коллективного исполнительства многих традиционных приемов штриховой техники, характерной для щипковых, струнно- ударных и ударных народных инструментов.

Подобный опыт наблюдается и с созданием Оркестра Туркменских народных инструментов (1933г.) который был организован на базе музыкального техникума. Организатором и дирижёром был С. Туманян, а художественным руководителем П. Сарыев. Главной задачей этого коллектива была обогащение унисонного звучания различными тембровыми красками. Произошло овладение простейших форм многоголосия. Это период поисков в области инструментария и его усовершенствования. В оркестр помимо дутаров вошли семейство гиджаков, учтар (созданный на основе тара и дутара), ударные – бубен и нагара; гиджаки: прима, секунда, альт, бас, контрабас (вместо трехструнного был четырехструнный). Основу репертуара составляли туркменские народные мелодии, песни и танцы Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана.

Ещё одним этапом на пути становления оркестра туркменских народных инструментов является оркестр при Туркменской государственной филармонии в 1941 году (художественный руководитель и дирижёр Г.М. Аракелян). Одной из задач оркестра являлась исполнение многоголосных обработок туркменской народной музыки и произведений русской и зарубежной классики. Это требовало усовершенствования народных инструментов. Многие инструменты были реконструированы как контрабас-дutar, бас-гиджак (автор Гельды Угурлиев), попытки усовершенствовать традиционные духовые дилли-тюдук и гаргы-тюдук не

увенчались успехом. Поэтому в 1951 году в состав оркестра вместо народных духовых вводятся темброво близкие им флейта и гобой, а в 1952 году – кларнет (в 1948 году художественным руководителем и дирижёром оркестра туркменских народных инструментов был назначен К. Кулиев).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хочется отметить, что процесс усовершенствования инструментов на основе двенадцатиступенной темперации и хроматизации является объективной закономерностью исторического развития музыкальной культуры. Это позволило развить многоголосное ансамблевое и оркестровое исполнительства.

Творческий обмен достижениями дало возможность для активного роста национальных музыкальных культур, что привело к процессу интернационализации музыкального искусства народов Узбекистана и Туркменистана.

References:

1. Вызго Т.С. Музыкальные инструменты Средней Азии. Исторические очерки. «Музыка». М., 1980.
2. Глазунов В.И. Учебное пособие по дирижированию. Ашхабад. «Магарыф», 1989.
3. Джураев А.А. “Музыкальный трактат” Абдурахмана Джамии: возможности музыкального инструмента уд. «Проблемы современной науки и образования». № 1 (170), 2022.
4. Зуфаров А.М. Узбекский танбур. «Вестник науки и образования». № 11 (65), часть 4, 2019.
5. Юсупова З.Х. Роль музыкальных инструментов в жизни людей в древней Центральной Азии., «Проблемы современной науки и образования». № 3 (148), 2020.